

UO‘K: 634.31/34

**MANDARIN O‘SIMLIGINING DUNYO MEVACHILIGI HAMDA SITRUS
EKINLARI ORASIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI.**

A.E Mirzayev

*Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy
tadqiqot institutining*

Surxondaryo ITS ning mevachilik va uzumchilik seleksiya bo‘lim boshlig‘i.

Yashash manzili: Surxondaryo viloyati, Denov tumani.

Tel: 90-075-30-31. elek.poch: mirzayevabdujabbor1970@gmail.com

S.I Shodiyev

*Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-
tadqiqot instituti tayanch doktoranti.*

Yashash manzili Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani.

Tel: 88-849-09-91, elek.poch: sanjarshodiyev0591@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada dunyo va o‘zbekistonda meva yetishtirish ko‘rsatgichlari bilan birgalikda sitrus ekinlarining jumladan mandarin o‘simligining dunyo mevachiligida tutgan o‘rni, tarqalishi, yalpi hosildorligi, kelib chiqishi, biologik va xo‘jalik hususiyatlari, kimyoviy tarkibi, haqida ma‘lumotlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *o‘simlik, tur, meva, sitrus, mandarin, apelsin, limon, greypfurt yalpi hosil, hosildorlik, pektin, shakar, kislota, vitamin.*

Аннотация: *В данной статье наряду с показателями производства фруктов в мире и в Узбекистане рассмотрена роль цитрусовых культур, в том числе мандарина, в мировом производстве фруктов, распространении, валовом сборе, происхождении, биологических и хозяйственных свойствах, химическом составе. данная информация.*

Ключевые слова: *растение, вид, плод, цитрусовые, мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут, валовой сбор, урожайность, пектин, сахар, кислота, витамин.*

Abstract: *In this article, together with the indicators of fruit production in the world and in Uzbekistan, the role of citrus crops, including mandarin, in the world fruit production, distribution, gross yield, origin, biological and economic properties, chemical composition. given information.*

Key words: *plant, species, fruit, citrus, tangerine, orange, lemon, grapefruit gross yield, yield, pectin, sugar, acid, vitamin.*

Jaxon taraqqiyoti hamda aholi sonining tobora ortib borishi bilan oziq-ovqat, xususan mevalarga va ularni qayta ishlab tayyorlangan mahsulotlarga hamda ularning turi va sifatiga bo‘lgan talabi ham ortib bormoqda. Binobarin butun jahonda meva ishlab chiqarish yiliga 800 million tonnani tashkil etadi va bu ko‘rsatgich yiliga o‘rtacha 3% ga o‘sib bormoqda. Eng yirik meva ishlab chiqaruvchi davlatlar orasida Xitoy yetakchi o‘rinni egallagan holda, jahon meva ishlab chiqarishning 20% ushbu

davlatga to‘g‘ri keladi. Undan keyingi o‘rinlarda Hindiston (13%), Braziliya (6%), AQSh (4%) va Indoneziya (3%) oldingi o‘rinlarda ildamlamoqda. Soha mutaxassislarining fikricha, eng yaxshi meva hosildorligini AQSh (gektariga o‘rtacha 23 tonna), Indoneziya (22 tonna/ga) va Braziliya (16,5 tonna/ga) davlatlari ko‘rsatmoqda. Eng ko‘p meva ishlab chiqaruvchi davlatlar – Hindiston va Xitoyda hosildorlik gektariga o‘rtacha 11,6 t ni tashkil etadi, bu esa jahon o‘rtacha ko‘rsatkichidan biroz yuqoriroqdir. O‘zbekistonda esa har yili 2,7 mln tonna meva, 1,6 mln tonna uzum, 1,8 mln tonna poliz mahsulotlari yetishtirilmoqda. Bu mahsulotlarning sezilarli ulushi 80 dan ortiq xorijiy mamlakatlarga eksport qilinmoqda. Bunday mahsulotlarga xorijda ham yil sayin talab ortib bormoqda. Ayniqsa, sitrus mevalar va ularning qayta ishlangan mahsulotlariga bo‘lgan talab boshqa barcha mevali ekinlar orasida mashhurligi jihatidan birinchi o‘rinda turadi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Jaxon mevachiligida sitrus o‘simliklari meva yetishtirishning asosiy qismi hisoblanib, meva ekinlarini yetishtirish hamda ularni ko‘paytirishning asosiy usullari sitrus o‘simliklarga nisbatan qo‘llaniladi. Shu bilan birga, sitrus meva turlari, mo‘tadil zonalarda yetishtiriladigan o‘simliklar bilan solishtirganda, bir qator muhim xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu jihatdan sitrus meva yetishtirish qishloq xo‘jaligida alohida tarmoq sifatida ajralib turadi [4]. Subtropik zonada yetishtiriladigan mevali ekinlar orasida eng ko‘p yetishtiriladigani bu sitrus o‘simliklaridir. Sitrus o‘simliklarining mevalari jahon bozorida ko‘p miqdorda oldi-sotdi qilinib, bir qator rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim daromad manbai hisoblanadi [3].

Bu o‘simliklar yetishtirish hajmi bo‘yicha dunyoda boshqa meva turlari orasida yetakchi o‘rinda turgan holda yiliga ushbu mevalardan 200 million tonnadan ortiq yetishtiriladi. Bu esa jami dunyoda yetishtiriladigan mevalarining chorak qismiga

to‘g‘ri keladi. Sitrus mevalari dunyodagi 8,8 million gektar maydonda yetishtirilib, mevali ekinlar orasida yetakchi o‘rinni egallaydi [FAO, 2018]. Bu o‘simliklar orasida eng keng tarqalib, insonlar tamonidan sevib iste‘mol qilinib, hamda sanoatda muhim ahamiyatga ega bo‘lganlari apelsin, mandarin, limon hamda greypfurtdir (1-rasm).

1-rasm. Dunyoda sitrus ekinlari ekiladigan maydon, (ming ga).

Sitrus o‘simliklar orasida mandarin o‘simligi dunyo miqyosida salmoqli o‘ringa ega ekanligi bilan ajralib turadi. Bu o‘simlik jami 2,3 million gektardan ortiq maydonni egallagan holda, yillik ishlab chiqarish miqdori esa 27 million tonnani tashkil etadi (2-rasm).

2-rasm. Dunyoda sitrus o‘simliklarining yalpi hosili, (million tonna).

Mandarinning madaniy assortimenti dunyoning tropik va subtropik mintaqalarini qamrab oladi. Bu o‘simlik 65 dan ortiq mamlakatlarda sanoat asosida yetishtirilib, eng katta yalpi hosil Xitoy, Ispaniya, Braziliya, Turkiya, Misr, Marokash va Yaponiya davlatlari ulishiga to‘g‘ri keladi. Shu bilan birga, Xitoy mandarin ishlab chiqarish bo‘yicha so‘zsiz etakchi bo‘lib, har yili ushbu davlatda 17,3 million tonnadan ortiq mandarin yetishtiriladi (1-jadval).

I-jadval

Dunyoda mandarin etishtirish bo‘yicha yetakchi mamlakatlar

(FAO ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yil)

№	Mamlakat	Ekin maydoni, (ga)	Hosildorlik, (s/ga)	Umumiy ishlab chiqarish hajmi, (t/yil)
1	Xitoy	1730500	100,0	17315000
2	Ispaniya	120000	156,2	1873900
3	Braziliya	51841	185,1	959672
4	Typkiya	32763	271,4	889293
5	Misr	42060	210,5	885365
6	Marokash	53297	164,6	877111
7	Yaponiya	44600	189,8	846300
8	Eron	30000	275,0	825000
9	Italiya	35515	213,9	759579
10	Janubiy Koreya	21362	324,0	692186
11	AQSh	21286	276,2	587860
12	Pokiston	51500	101,9	525000
13	Meksika	33137	135,8	450136
14	Argentina	36000	115,2	415000
15	Tailand	26000	144,2	375000
16	Peru	11549	243,3	280954
17	Tayvan	9000	208,9	188000
18	Isroil	6300	293,6	184938
19	Nepal	15304	108,9	166612
	O‘zbekiston	137	85,8	1176

Mintaqalar bo'yicha hosildorlik juda katta farq qilgan holda, butun dunyoda mandarinning maksimal hosildorligi Kipr davlatiga to'g'ri kelib, 515,7 s/ga tashkil etsa, minimal hosildorlik esa Iroq davlatiga to'ri kelgan holda - 12,2 s/ga tashkil etadi. Mandarin mevasini ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi mamlakat hisoblangan Xitoyda esa o'rtacha hosildorlik 100,0 s/ga tashkil etadi. Shunday qilib, mandarin jahon tsitrus yetishtirishda sitrus ekinlari orasida ikkinchi o'rinda turgan holda uning O'rtacha hosildorligi 115,4 ts/ga tengdir (3-rasm).

3-rasm. Dunyoning ayrim mamlakatlaridagi mandarin hosildorligi, (s/ga).

Mandarin sitrus o‘simliklari orasida mevalari desert sifatida juda mashxur bo‘lib, asosan yangiligida iste‘mol qilinishi bilan bir qatorda bundan tashqari qayta ishlash sanoatida murabbo, jem, sukatlar va yuqori qimmatli vitaminlashtirilgan sharbatlar tayyorlash uchun, shuningdek, limonad va qandolat ishlab chiqarishlarda keng foydalaniladi. Sitruslarning gullari, po‘sti va barglaridan qimmatli efir moylari olinadi. Mandarin mevasi tarkibida 7-8 foizgacha shakar, 0,8-1,0 foiz turli kislotalar, 0,6-0,7 foiz pektin moddalar 30-60 mg/% S vitamini, ma‘lum miqdorda A, V₁, RR vitaminlari mavjud [2].

Mandarinlar (*Citrus reticulata* Blanco, *Citrus nobilis* Lour) sitrus ekinlarning katta guruhini o‘zida ifodalaydi, mazkur guruhga Unshiu mandarinidan tashqari yana bir qancha turlar (botanik olimlar 20 dan ortiq turni sanashadi) kiritiladi [1].

4-rasm. Mandarinning mevali va bargli shoxchasi

Mandarin xandaqda o‘stirilganda yil davomida uchta o‘shish davrini o‘taydi. Umuman olganda, apelsin va limonga qaraganda mandarin sust o‘sadi. U janubda xandaqlarda 10-20 aprelda, ya‘ni limondan 10-15 kun oldin yoppasiga gullaydi. Klimantin navining mevasi noyabrning birinchi yarmida, ya‘ni Meyer navi limon bilan bir vaqtda pishadi. Kavano-Vase navining mevalari oktyabrning oxiri–noyabr boshlarida yetiladi [1].

Hozirgi kunda mandarinning “Klementin”, “Kavano Vase”, “Miagava Vase”, “Ximera”, “Okitsu Vase”, “Ponkan” navlarining kolleksiya bog‘lari mavjud bo‘lib, ushbu kolleksiya bog‘larida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Islamov S.Ya, Abdikayumov Z.A, Nafetdinov Sh.Sh “Sitrus ekinlarini yetishtirish texnologiyasi”. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent: 2011 y.
2. Yunusov M. “Sitrus o‘simliklarining parvarishi” O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, jurnali 2009, №1,
3. Бахтеев Ф.Х. Важнейшие плодовые растения. - М.: Просвещение, 1970.
4. Колесников В.А. Частное плодоводство. - М.: Колос, 1973.
5. [FAO malumoti](#)
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.